

SATISFACCIÓN

Análisis factorial

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,877
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	852,293
	gl	78
	Sig.	,000

Comunalidades

	Inicial	Extracción
MISATISFACCIÓNCOMODOCE		
NTEAcontinuaciónsepresentandif erentesít	1,000	,545
MISATISFACCIÓNCOMODOCE		
NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_A	1,000	,560
MISATISFACCIÓNCOMODOCE		
NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_B	1,000	,608

MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_C	1,000	,680
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_D	1,000	,663
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_E	1,000	,633
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_F	1,000	,801
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_G	1,000	,823
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_H	1,000	,799
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_I	1,000	,644
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_J	1,000	,530

MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_K	1,000	,754
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_L	1,000	,699

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	8,741	67,236	67,236	8,741	67,236	67,236
2	1,017	7,821	75,057			
3	,975	7,504	82,560			
4	,607	4,669	87,229			
5	,400	3,079	90,308			
6	,366	2,816	93,125			
7	,230	1,766	94,890			
8	,207	1,595	96,485			
9	,162	1,247	97,731			
10	,145	1,112	98,844			
11	,080	,617	99,461			
12	,064	,493	99,954			
13	,006	,046	100,000			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Matriz de componente^a

	Componente
	1
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentesít	,738
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_A	,748
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_B	,780
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_C	,824
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_D	,814
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_E	,795

MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_F	,895
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_G	,907
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_H	,894
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_I	,803
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_J	,728
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_K	,868
MISATISFACCIÓNCOMODOCE NTEAcontinuaciónsepresentandif erentes_L	,836

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. 1 componentes extraídos.

DESEMPEÑO PROFESIONAL

Análisis factorial

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,845
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	1109,290
	gl	153
	Sig.	,000

Comunalidades

	Inicial	Extracción
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems vi	1,000	,791
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_A	1,000	,806
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_B	1,000	,706

DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_C	1,000	,816
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_D	1,000	,572
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_E	1,000	,721
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_F	1,000	,701
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_G	1,000	,462
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_H	1,000	,729
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_I	1,000	,308
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_J	1,000	,714

DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_K	1,000	,721
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_L	1,000	,532
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_M	1,000	,395
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_N	1,000	,727
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_O	1,000	,692
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_P	1,000	,556
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continúo se presentandiferentes ítems_Q	1,000	,595

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	11,544	64,131	64,131	11,544	64,131	64,131
2	1,395	7,748	71,879			
3	,952	5,291	77,170			
4	,805	4,471	81,641			
5	,722	4,010	85,651			
6	,507	2,818	88,468			
7	,442	2,457	90,925			
8	,349	1,937	92,862			
9	,307	1,708	94,570			
10	,201	1,119	95,689			
11	,159	,885	96,574			
12	,147	,815	97,388			
13	,134	,745	98,133			
14	,122	,680	98,813			
15	,096	,533	99,347			
16	,070	,386	99,733			
17	,029	,160	99,893			
18	,019	,107	100,000			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Matriz de componente^a

	Componente
--	------------

	1
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_i	,889
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_A	,898
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_B	,840
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_C	,904
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_D	,756
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_E	,849
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_F	,837
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuaciónse presentandiferentes ítems_G	,680

DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_H	,854
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_I	,555
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_J	,845
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_K	,849
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_L	,729
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_M	,628
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_N	,853
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentandiferentes ítems_O	,832

DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentan diferentes ítems_P	,745
DESEMPEÑO PROFESIONAL Ac continuación se presentan diferentes ítems_Q	,771

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. 1 componentes extraídos.

RECURSOS PARA LA DOCENCIA

Análisis factorial

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,736
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	195,870
	gl	15
	Sig.	,000

Comunalidades

	Inicial	Extracción
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítemsv	1,000	,493
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_A	1,000	,772
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_B	1,000	,492
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_C	1,000	,691
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_D	1,000	,523
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_E	1,000	,803

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado

1	3,774	62,897	62,897	3,774	62,897	62,897
2	,967	16,115	79,013			
3	,561	9,356	88,369			
4	,321	5,357	93,726			
5	,258	4,294	98,020			
6	,119	1,980	100,000			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Matriz de componente^a

	Componente
	1
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítemsv	,702
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_A	,878
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_B	,702
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_C	,831

RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_D	,723
RECURSOSPARALADOCENCIA Acontinuaciónsepresentandiferen tesítem_E	,896

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. 1 componentes extraídos.

HERRAMIENTA SMILE

Análisis factorial

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo	,778
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado
	412,844
	gl
	55
	Sig.
	,000

Comunalidades

	Inicial	Extracción
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesítm	1,000	,481
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_A	1,000	,570
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_B	1,000	,681
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_C	1,000	,831
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_D	1,000	,724
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_E	1,000	,764
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_F	1,000	,882
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_G	1,000	,836

HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_H	1,000	,823
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_I	1,000	,849
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_J	1,000	,613

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	8,056	73,234	73,234	8,056	73,234	73,234
2	1,112	10,108	83,342			
3	,659	5,992	89,334			
4	,387	3,519	92,852			
5	,260	2,365	95,217			
6	,212	1,927	97,145			
7	,190	1,726	98,871			
8	,071	,647	99,518			
9	,032	,295	99,813			
10	,015	,137	99,950			

11	,005	,050	100,000			
----	------	------	---------	--	--	--

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Matriz de componente^a

	Componente
	1
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesítm	,694
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_A	,755
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_B	,825
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_C	,912
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_D	,851
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_E	,874

HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_F	,939
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_G	,914
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_H	,907
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_I	,921
HERRAMIENTASMILEANDLEAR NAcontinuaciónsepresentandifere ntesít_J	,783

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. 1 componentes extraídos.